

a penado Pavão

opinião como direito

O HOMEM-FERA

agosto 8, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, ensaios, poesia

Ano 13 – vol. 08 – n. 62/2025

Ainda quando a inspiração faltar ao homem que lhe seja rica a imaginação, porque a vida também é feita de delírios. No caso, a paródia (cujo subtítulo poderia ser **A PARÓDIA DE UM VERME EM FORMA DE GENTE**) como exercício literário liberta essa imaginação dos grilhões.

Mas, desde já, advirto. Se você se sentir retratado neste texto, perdão, mas a culpa não é do autor, mas um juízo de consciência.

Era uma vez um verme que andava em duas patas. Usava um ajustado terno, com retórica rebuscada e difícil e era tratado por “excelência”. Mas não passava de um verme — desses que não fertilizam a terra, não ajudam o ciclo da vida, mas antes apodrecem tudo o que tocam.

O **Homem-Fera** não nasceu, escapou. Fugiu das mãos da humanidade no instante em que a ética tentou moldá-lo. Foi parido à fórceps entre a vaidade e a ambição, alimentado a ódio e arrotando arrogância. Com o tempo, esse ser aprendeu a camuflar sua podridão com discursos rebuscados, rituais de poder e aparente compostura. Mas a besta sempre escapava pelos olhos, enigmaticamente. Bastava um pouco de contrariedade, e lá estava ele, babando autoritarismo, esmagando a dignidade alheia com a sola (de um cromó alemão) da prepotência.

O **Homem-Fera** é um verme sofisticado. Diferente daqueles humildes seres rastejantes que adubam o solo e alimentam a cadeia da vida, ele cava túneis não para respirar, mas para esconder os rastros da própria vileza. Onde passa, não germina justiça. Onde pisa, murcha a liberdade.

Não governa: **domina**. Não argumenta: **intimida**. Seu prazer está na submissão alheia. Ele não é autoridade, é autoritarismo encarnado. E como todo verme inútil, não se contenta em existir discretamente. Precisa deixar seu rastro de gosma por onde anda — nos tribunais, nas redes sociais, nas cátedras vazias de sabedoria, onde grita mais alto quem pensa menos.

E o mais curioso é que ele se autoproclama homem. Diz-se defensor da ordem, guardião dos bons costumes, bastião da civilidade. Mas o que ele defende, na verdade, é seu trono feito de medo e sua coroa tecida em mentira. É a encarnação grotesca do parasita travestido de líder, o verme que devora a natureza humana sem a mínima vergonha.

O **Homem-Fera** não precisa de presas, pois sua língua fere mais do que punhais. Não precisa de garras, pois tem decretos, portarias, despachos. Não precisa do escuro: ele atua à luz do dia, sob aplausos de quem já se acostumou a confundir autoridade com tirania. Estes, ou são adubos ou vermes também.

Não chora, não se envergonha, não se redime. Porque, no fundo, é um verme cego, que rasteja sobre a dignidade humana achando que está escalando o Olimpo. Sua existência não contribui com nada além do próprio ego. E quando desaparecer — como todo parasita que já sugou tudo o que podia — será lembrado não por feitos grandiosos, mas por ter sido o retrato vivo do que a humanidade deve combater: o homem sem alma, sem compaixão, sem vergonha. Um ser menor que o menor dos vermes.

Moral da fábula: O **Homem-Fera** é a advertência viva de que nem todo bicho que anda sobre duas pernas é digno do título de **ser humano**. E que há vermes, lá no fundo da terra, que fazem mais pela vida do que certos homens que se dizem “autoridades”. São apenas bestas, bestas-feras.

PS: Há **HOMENS-FERAS** soltos por aí, portanto, todo cuidado é pouco. Cuide do seu jardim.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

★ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

O ANDAR DA CARRUAGEM
dezembro 21, 2023
Em "Crônicas"

O VÍRUS, OS VERMES E A VIDA
março 12, 2021
Em "Opinião"

TOM, JERRY E OS IMBECIS
fevereiro 4, 2021
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O PERIGO BATE À PORTA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O HOMEM-FERA

O PERIGO BATE À PORTA

A IMPRENSA SILENCIOSA E AS "POLÍCIAS SECRETAS"

GUARDIÃO E SENHOR

HOMENAGEM PÓSTUMA A MÁRIO MACIEIRA: UMA PARTIDA, MUITOS APRENDIZADOS E ENSINAMENTOS

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**